

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Молдабекова Сандугаш Кайрхановна,
доктор PhD, ассоциированный профессор
кафедры педагогики и психологии НАО КУ им.
Ш.Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Smoldabekova@shokan.edu.kz

Сыздыкова Баян Рамазановна,
магистр педагогических наук, лектор
кафедры педагогики и психологии НАО КУ им.
Ш.Уалиханова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
bayansyzdykova@mail.ru

Жусупова Раушан Курмангалиевна,
магистр истории, лектор кафедры Истории,
географии и социально-гуманитарных наук
Кокшетауского университета им.Ш.Уалиханова
Республика Казахстан, г. Кокшетау
zraushan@inbox.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности внедрения трехязычного образования. Актуальность темы обусловлена процессами глобализации и интернационализации, усиление роли человеческого капитала.

Раскрывается сущность трехязычного образования в контексте непрерывного обучения. Описаны основные механизмы внедрения трехязычного образования, особенности использования английского языка как метапредметного инструмента в обучении.

Ключевые слова: трехязычное образование, поликультурное образование, двуязычие, иноязычная подготовка, полиязычие.

Abstract. This article discusses the features of the introduction of trilingual education. The relevance of the topic is due to the processes of globalization and internationalization, the strengthening of the role of human capital.

The essence of trilingual education in the context of lifelong learning is revealed. The main mechanisms of the introduction of trilingual education, the features of the use of English as a meta-subject tool in teaching are described.

Keywords: trilingual education, multicultural education, bilingualism, foreign language training, multilingualism.

В настоящее время система казахстанского образования претерпевает значительные изменения под влиянием процессов глобализации и интернационализации, посредством расширения масштабов межкультурного взаимодействия и международного сотрудничества. Делается упор на

повышение функциональной грамотности подрастающего поколения для адаптации его к современной жизни и усиления конкурентоспособности казахстанского образования [1].

Стратегии развития казахстанского образования реализуются в контексте глобальных, ключевых и междисциплинарных компетенций XXI века, к которым относятся коммуникативность, исследовательские и цифровые навыки, медиаграмотность и финансовая грамотность, экологическая культура. Обновление содержания среднего образования рассматривается через призму политики трехязычия, которое предполагает владение коммуникативными навыками на 3 языках: казахский, русский и английский.

Трехязычное образование нацелено на воспитание личности человека, обладающего чувством уважения и понимания к другим культурам, умеющего жить в мире и согласии с людьми разных национальностей. Исходя из этого, английский язык, является языком международного общения, выступает средством получения прогрессивной информации, развитие способности к непрерывной адаптации к изменениям и получению новых знаний в контексте непрерывного обучения.

Поликультурное образование обучаемых представлено как необходимая составляющая педагогического процесса, в результате которого у них формируются умения, личностные качества, компетенции, позволяющие взаимодействовать с представителями другой национальности на основе учета их ценностей, толерантно относиться к межкультурным различиям и строить межкультурный диалог [2].

Глобализация образования и вхождение казахстанского образования в международное образовательное пространство вызвали необходимость в подготовке специалистов, готовых к иноязычному общению, необходимость в разработке и применении инновационных образовательных подходов.

Языковая политика Казахстана реагирует на изменения в системе образования, что находит свое отражение в политике трехязычия. На данный момент в Казахстане выделяют следующие языковые компетенции: казахско-русское двуязычие, а также казахско-русско-английское трехязычие [3].

В Казахстане исследованию проблем поликультурного/трехязычного образования посвящены многие труды, в них исследователи подчеркивают, что этап формирования гражданской идентичности в Республике Казахстан невозможен без сохранения национальной самобытности народов и толерантного отношения к разным этносам, населяющих ее территорию.

Поликультурное образование в Казахстане включает в себя исследования представленные через призму разных наук: история – Козыбаев М., Муканов М., философия – Нысанбаев А.Н., Абдильдин Ж.М., политология в этническом ракурсе – Кущербаев И., культурология в этническом контексте – Сейдимбеков А., Каракозова Ж.К., этнография – Бромлей Ю.В., Артыкбаев Ж., этнопсихология и этнопедагогика – Жарыкбаев К.Б., Калиева С.К., Намазбаева Ж.И., Кожахметова К.Ж.

В Казахстане исследованию проблемы внедрения полиязычного образования в контексте современного образования посвящены многие работы казахстанских ученых. Изучением трехязычного образования занимаются такие ученые, как Кунанбаева С.С., Жетписбаева Б.А., Сырымбетова Л.С., Сулейменова Э.Д., Булатбаева К.Н. [4-6].

Согласно трехязычной системе образования изучение истории Казахстана проходит на казахском языке, мировой истории – на русском, а начиная с 5 класса ученики изучают специфическую терминологию предметов информатики, физики, химии и биологии на английском языке. Переход на преподавание данных дисциплин на английском языке в старших классах начался в 2017 году и является поэтапным [7]. Многие алгоритмы внедрения и использования трехязычного образования были отражены в дорожной карте развития трехязычного образования на 2015-2025 годы.

Касательно преподавания английского языка, то следует отметить то, что английский язык не только является лишь объектом самостоятельного изучения и средства формирования общепрофессиональных компетенций, но и обладает высоким метапредметным потенциалом, выступая средством обучения предметам естественно-научного цикла, таким как «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология». Внедрение иноязычного образования в преподавании предметов естественно-научного цикла продиктовано тем, что в них используется система знаков, а также огромное количество терминов, не требующих особого перевода. Это позволяет учителю-предметнику освоить иностранный язык в короткие сроки для того, чтобы на должном уровне готовиться и преподавать свои профильные дисциплины на иностранном языке.

Преимущество использования английского языка как метапредметного инструмента в обучении заключается в том, что появляется возможность дополнить знания по изучаемой дисциплине и воспринимать по-новому информацию, так как большая часть новейших открытий в области естественных наук представлены именно на английском языке, что доказывает

STEM образование. Можно резюмировать то, что обновление содержания казахстанской системы образования, внедрение новой парадигмы трехязычного/полиязычного образования затронули вопрос подготовки педагогов, занятых в образовательных программах трехязычного образования, способных вести занятия на иностранном языке.

В этой связи возрастает востребованность в учителях с иноязычной подготовкой, что определяется уровнем и качеством владения иностранным языком, готовности к преподаванию своего профильного предмета на иностранном языке, получать информацию на иностранном языке, принимать участие и выступать с докладами в международных научно-практических конференциях.

Таким образом, современному педагогу следует повышать уровень своей иноязычно-предметной коммуникативной компетенции. Большая роль отводится иноязычной подготовке, заключающейся в совокупности иноязычных знаний и компетенции, которые дают возможность эффективно преподавать свой предмет на иностранном языке.

Список использованной литературы:

1. Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002050>.
2. Методическое руководство по применению Единого языкового стандарта обучения трем языкам в учебном процессе школ Казахстана. – Астана, 2018. – 32 с. // <https://nao.kz/files/blogs/1522760435393.pdf>.
3. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700002017/links>.
4. Жетписбаева Б.А., Сырымбетова Л.С., Кубеева А.Е. К вопросу подготовки педагогов для многоязычного образования в Казахстане // Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. – 2017. – Т. 11. – С. 168-172.
5. Сырымбетова Л.С. Казахстанская модель трехязычного образования (методологические подходы, принципы и основные стратегии обучения трем языкам) // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017. – №4. – С. 72-92.
6. Сулейменова Э.Д. Языковые процессы и политика. – Алматы: Казахский университет, 2011. – 117 с.
7. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000988>.